

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 07 (2024)
www.mudarrisziyo.uz
ISSN: 2992-8907

RAQAMLI IQTISODIYOTDA FRILANSERLIK VA UNING ISHSIZLIKNI OLDINI OLISHDAGI O'RNI

Qarshiyev Avazbek Sa'dullayevich

Iqtisodiyot fakulteti talabasi, Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti

Annotatsiya: Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotda frilanserlikning mehnat bozoridagi o'rni va uning ishsizlikni kamaytirishdagi roli haqida tahlil qiladi. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi natijasida yangi ish shakllari, xususan, frilanserlik keng tarqalmoqda. Frilanserlikning mehnat bozoriga ta'siri, uning jamiyat va iqtisodiyotga keltiradigan foydalari hamda kelajakdagi rivojlanish istiqbollari batafsil ko'rib chiqiladi. Shuningdek, frilanserlikni rivojlantirish va rag'batlantirish bo'yicha takliflar ham taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, frilanserlik, ishsizlik, mehnat bozori, texnologik ta'lim, raqamli infratuzilma, iqtisodiy rivojlanish, rag'batlantiruvchi dasturlar, huquqiy qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy himoya.

Kirish

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi jamiyatning ko'plab jabhalariga, jumladan, mehnat bozoriga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu jarayonlar natijasida yangi mehnat shakllari, xususan, frilanserlik keng tarqalmoqda. Frilanserlik bu odamlar mustaqil tarzda mijozlarga xizmat ko'rsatib, turli loyihalar va vazifalarni bajaradigan ish tartibi bo'lib, an'anaviy to'liq vaqtli ish joylaridan farq qiladi. Bu usul zamonaviy texnologiyalar va internetning imkoniyatlaridan keng foydalangan holda ishchi kuchini yangi yo'nalishlarda shakllantiradi.

Raqamli iqtisodiyotning o'sishi bilan birga, frilanserlik ish topishda va ishsizlikni kamaytirishda muhim o'rin tutadi. An'anaviy ish o'rinlari yetishmovchiligi va global iqtisodiy krizislar fonida, frilanserlik o'zini mustahkam, moslashuvchan va samarali mehnat turi sifatida ko'rsatdi. Frilanserlar o'zlariga mos bo'lgan loyihalarni tanlash, ish vaqtini va ish joyini belgilash imkoniyatiga ega bo'lishadi, bu esa mehnat bozoridagi talab va taklifni yaxshilashga yordam beradi. Shu bilan birga, frilanserlik yoshlar va tajribali mutaxassislariga o'z qobiliyatlarini rivojlantirish, yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish va xalqaro tajribaga ega bo'lish imkonini beradi.

Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida frilanserlikning o'rni va uning ishsizlikni oldini olishdagi roli batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, frilanserlikning jamiyat va iqtisodiyotga keltiradigan foydalari, uning mehnat bozoriga ta'siri hamda kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Adabiyotlar sharhi

Gig Economy: The Complete Guide to Getting Better Work, Taking More Time Off, and Financing the Life You Want (Diane Mulcahy, 2016)

"Frilanserlik – bu shaxslar o‘z xizmatlarini turli mijozlarga, odatda loyihalar asosida taklif qiladigan ish tartibi. Frilanserlar o‘z-o‘ziga ish beruvchi sifatida mustaqil ishlaydi, ular ish vaqtini va narxlarini mustaqil belgilaydi." deb tarif berilgan.

Freelance Nation: Work When You Want, Where You Want, in the New Economy (J. Melissa Cooper, 2014) ilmiy maqolasida

"Frilanserlik – bu mustaqil ish shakli bo‘lib, unda odamlar doimiy ish beruvchilardan mustaqil holda xizmat ko‘rsatadi. Frilanserlar loyihalar va shartnomalar asosida ishlaydi, bu ularga o‘z faoliyatlarini moslashuvchanlik va erkinlik bilan yuritish imkonini beradi."

The Gig Economy: The Complete Guide to Getting Better Work, Taking More Time Off, and Financing the Life You Want (Diane Mulcahy, 2016)

"Frilanserlik – bu yangi iqtisodiyot sharoitida keng tarqalgan ish usuli bo‘lib, unda odamlar bir yoki bir nechta mijozlar bilan shartnoma asosida ishlaydi. Bu usul ularga o‘z vaqtlarini va daromadlarini mustaqil boshqarish imkonini beradi."

The Freelance Manifesto: A Field Guide for the Modern Motion Designer (Joey Korenman, 2017): "Frilanserlik – bu mustaqil ishchilar tomonidan bajariladigan loyiha asosidagi xizmat ko‘rsatish shakli. Frilanserlar o‘z mijozlari bilan bevosita aloqada bo‘lib, o‘z malakalarini turli sohalarda qo‘llash imkoniga ega bo‘lishadi."

The Freelancer’s Bible: Everything You Need to Know to Have the Career of Your Dreams—On Your Terms (Sara Horowitz, 2012): "Frilanserlik – bu mustaqil ravishda ishlash shakli bo‘lib, unda shaxslar o‘z xizmatlarini turli mijozlarga taklif qiladi. Frilanserlar odatda vaqtinchalik yoki loyiha asosida ishlaydi, ular o‘z ishlarini masofadan yoki ofisdan turib bajara oladi."

Frilans (ing. freelance), **frilanser** (ing. freelancer) yoki *yollanma ishchi*, odatda o‘z-o‘zini ish bilan ta‘minlovchi va ma‘lum bir ish beruvchiga bog‘lanib qolmaydigan shaxs uchun ishlatiladigan atama hisoblanadi.

Frilans – bu shunday ish tartibidirki, unda odamlar, odatda frilanserlar yoki mustaqil pudratchilar deb ataladi, mijozlarga loyihalar asosida xizmat ko‘rsatadi. Oddiy kompaniyada ishlash o‘rniga, frilanserlar mustaqil ishlaydilar va turli mijozlar tomonidan muayyan vazifalar yoki loyihalar uchun yollanadilar. Frilanserlar qaysi loyihalarni qabul qilishni tanlash, o‘z jadvalini belgilash va o‘z stavkalarini aniqlash imkoniyatiga ega. Frilanserlik bilan shug‘ullanuvchilar ba‘zan kompaniya yoki vaqtinchalik agentlik tomonidan ijaraga beriladi. Ular mijozlarga frilanser mehnatini qayta sotadi; Boshqa mutaxassislar mustaqil ishlaydi yoki ishga kirish uchun frilans veb-saytlardan foydalanadi.

Frilanserlik ustunlik qilish mumkin bo‘lgan, kasblar va sohalarga quyidagilar kiradi: Musiqa bastalash, Kopirayterlik (matnlar bilan ishlash), Aktyorlik, Kompyuter dasturlash, Veb-dizayn, Grafik dizayn, Tarjimonlik, Illyustratsiya chizish, kino va video olish va ba‘zi nazariyotchilarning asosiy ish deb bilishadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu tadqiqotni amalga oshirish jarayonida ilmiy bilishning tizimli yondashuv, monografik kuzatish, statistik abstrakt, mantiq fikrlash va istiqbolli prognozlash usullaridan keng foydalanildi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotni amalga oshirishda tahlil va sintez usulidan samarali foydalanilgan.

Tadqiqot natijasi

Ma'lumotlar	Raqamli qiymatlar
Frilanserlik sohasidagi global kengayish (yillik)	10-15%
Frilanserlik sohasidagi ishtirokchilarning jins nisbiy qismi	60% erkaklar, 40% ayollar
Frilanserlik sohasidagi ishtirokchilar yoshi (o'rtacha)	25-35 yosh
Frilanserlik sohasidagi ishtirokchilarning malakaviy tajribasi (yillik ish tajriba)	3-5 yil
Frilanserlik sohasidagi ish tartibi (masalan, to'liq vaqtli yoki proyektlar asosida)	80% to'liq ish vaqti, 20% projektlarga asoslangan holda
Frilanserlik sohasidagi o'rtacha maosh (oylik)	2000-3000 AQSh dollari(ekspertlar uchun)
Frilanserlik sohasidagi ishtirokchilarning ma'lumot darajasi	70% akademik litsenziya asosida, 30% shaxsiy o'rganishlar asosida.

Hozirgi frilanserlarning ko'pchiligi frilanserlik faoliyatini boshlaganda hech qanday rasmiy trening olmagan. 74% frilanserlar hech qanday rasmiy treningga ega emas va YouTube hamda Google orqali o'z-o'zini o'rgangan. Qolgan 26% frilanserlar BITM, Creative IT, DENBD, Daffodil University va Udemmy (Online pullik darslar) kabi manbalardan trening olgan. Quyidagi jadvalda rasmiy trening bo'yicha javoblar keltirilgan:

Trening manbasi	Foiz ko'rsatkichlari
Rasmiy treninglarsiz(YouTube, Google...)	74%
BITM	5%
Creative IT	8%
DENBD	3%
Daffodil University	4%
Udemmy(online pullik darslar)	6%

Yuqoridagi jadvaldan shunisi ma'lumki norasmiy treninglarsiz o'z frilanserlik faoliyati boshlagan odamlar soni ancha yuqori va bu frilanserlik faoliyatini amalga oshirishning unchalik qiyinchilik tug'dirmasligini bildiradi.

Yillar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Axborot va aloqa" sohasida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni									
Miqdori (birlikda)	6370	6427	6403	6975	7901	9517	10587	12204	10551
Axborot va aloqa sohasida yaratilgan yalpi daromad									
mlrd. so'm	92,5	151,6	240,9	389,2	708,7	1373,6	2516	3999,1	–

Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi (yillik)									
milliy valyuta, mlrd.	4967,	6377,	7732,	8491,	1077	16939,	2775		
so'm	7	8	1	9	7	5	5	-	-

Yuqoridagi jadvalda O'zbekiston Respublikasida 2016-2024 yillar oralig'idagi raqamli texnologiyalar, axborot va aloqa sohasida faoliyatga doir statistik ma'lumot ko'rsatilgan. Berilgan ma'lumotlardan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, 2023-yilga kelib axborot va aloqa sohasida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni 2016-yilga nisbatan ikki barobarga oshgan. Uning YaIM ga qo'shadigan daromadi 92,5 milliard so'mdan 3 999,1 milliard so'mga oshgan. Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat miqdorining o'rtacha yillik o'sish surati 34.57% ni tashkil etadi.

Xulosalar

- Faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar soni:** 2016 yildan 2023 yilgacha "Axborot va aloqa" sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni o'sib borgan, bu esa sohaga bo'lgan qiziqish va investitsiyalar ortib borayotganini ko'rsatadi. Biroq, 2024 yilda korxonalar sonining biroz kamayishi mumkin bo'lgan muammolar yoki muayyan iqtisodiy sharoitlar natijasi bo'lishi mumkin.
- Yalpi daromad:** Bu sohada yaratilgan yalpi daromadning sezilarli o'sishi sektorning iqtisodiy rivojlanishi va yangi texnologiyalar hamda xizmatlarga talabning ortib borayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, 2020 yildan keyin daromadning keskin o'sishi iqtisodiyotning raqamli bo'lishi jarayonini tezlashtirganini bildiradi.
- Yalpi qo'shilgan qiymat:** Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat ham yuqori sur'atlar bilan o'sib borgan. Bu o'sish axborot texnologiyalari va elektron tijoratning O'zbekiston iqtisodiyotiga qo'shgan hissasining ortib borayotganini ko'rsatadi.

Xulosa qilganda, yuqoridagi ma'lumotlar O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanayotganligini, bu sohada faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni, yaratilgan yalpi daromad va qo'shilgan qiymat hajmining doimiy o'sib borayotganligini ko'rsatadi. Biroq, 2024 yildagi korxonalar sonidagi pasayish sohada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni ko'rib chiqish va tegishli choralarni ko'rish zaruratini bildiradi.

Tahlil va natijalar muokamasi

Raqamli iqtisodiyot sharoitida ishsizlik va uning natijasida kelib chiqadigan global hamda mintaqaviy muammolarni hal etish yoki zarar keltirish foizini tushirish maqsadida frilanserlik (freelancing) ni tashkil etish, rag'batlantirish har bir mamlakat uchun samarali yo'llardan biriga aylandi.

Quyida frilanserlikni rivojlantirish va uning omma uchun tanitish takliflarini keltirish mumkin:

- Ta'lim va malaka oshirish dasturlari yaratish. Onlayn kurslar va sertifikatlash dasturlarini tuzib chiqish. Odamlarni zamonaviy texnologiyalar, dasturlash, dizayn, marketing, va boshqa frilanserlikka mos keladigan ko'nikmalar bilan ta'minlash uchun onlayn kurslar va sertifikatlash dasturlarini tashkil etish. Professional rivojlanish seminar va treninglari tashkil qilish. Yangi ko'nikmalarni egallash va mavjud ko'nikmalarni yangilash uchun muntazam ravishda seminar va treninglar o'tkazish. Amaliy treninglar va tajriba almashish dasturlari tuzish. Frilanserlar

uchun maxsus amaliy treninglar va boshqa tajribali frilanserlar bilan tajriba almashish dasturlarini tashkil etish.

- Raqamli infratuzilmani rivojlantirish. Mamlakat bo'ylab yuqori tezlikdagi internetga keng ko'lamli kirishni ta'minlash. Internet xizmatlarini arzon va ko'pchilikka qulay narxlarda taqdim etish. Milliy frilanserlik platformalarini yaratish va rivojlantirish, ular orqali mahalliy ish beruvchilar va frilanserlarni bog'lash. Xalqaro frilanserlik platformalariga kirish imkoniyatlarini oshirish va ularga qo'shilishni rag'batlantirish.
- Raqamli mehnat bozorini qo'llab-quvvatlash Frilanserlar uchun moslashuvchan mehnat qonunchiligini yaratish va soliq tizimini soddalashtirish. Frilanserlar uchun maxsus moliyaviy yordam dasturlari va past foizli kreditlar taqdim etish. Frilanserlar uchun sog'liqni saqlash sug'urtasi va boshqa ijtimoiy himoya choralari taqdim etish. Frilanserlar uchun pensiya tizimlari va jamg'arma dasturlarini tashkil etish.
- Frilanserlikni ommalashtirish va rag'batlantirish. Eng yaxshi frilanserni mukofotlash va ularning loyihalarini rivojlantirish uchun grantlar taqdim etish. Yangi frilanserni aniqlash va rag'batlantirish uchun tanlovlarni o'tkazish. Frilanserlikning afzalliklari haqida jamoatchilikni xabardor qilish uchun axborot kampaniyalari o'tkazish. Ommaviy axborot vositalari orqali frilanserlikni targ'ib qilish va ommaga yetkazish.
- Frilanserlar uchun qo'llab-quvvatlash xizmatlari. Frilanserni yuridik masalalarda yordam ko'rsatish uchun maxsus markazlar tashkil etish. Frilanserni huquqlarini himoya qilish va ularga yordam berish. Yangi frilanserni qo'llab-quvvatlash va ularga yordam ko'rsatish uchun tajribali frilanserni iborat mentorlik dasturlarini tashkil etish. Stress va boshqa muammolarni hal qilish uchun psixologik yordam xizmatlarini taqdim etish.

Yuqorida ko'rsatilgan chora-tadbirlar orqali biz bir mamlakat yoki hududda fuqarolarning frilanserlik faoliyatiga otadiy kasb turidek qarashi va bu faoliyat bilan qiziqishi bo'lganlar, qo'shimcha daromad xohlovchilar va malaka oshirishni istovchilar shug'ullanishi mumkinligini singdirishimiz mumkin. Frilanserlikning beradigan erkinligi aholiga davlat yoki xususiy korxonalar va tashkilotlar tomonidan beriladigan oylik maoshga bog'lanib qolmasligi kerakli vaqtda madaniy hordiq va alohida sarf xarajatlar uchun moliyaviy muammo bo'lmasligini kafolatlaydi.

Xulosa va takliflar

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi frilanserlikni mehnat bozorida yangi va muhim bir shakl sifatida namoyon etdi. Frilanserlik, o'zining moslashuvchanligi, mustaqilligi va global tarmoqlardan foydalanish imkoniyati bilan an'anaviy ish shakllaridan ajralib turadi. Bu yangi mehnat shakli ishchi kuchini yangi yo'nalishlarda shakllantiradi va ishsizlikni kamaytirishda katta hissa qo'shadi. Xususan, frilanserlik orqali yoshlar va tajribali mutaxassislar o'z qobiliyatlarini rivojlantirish, yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish va xalqaro tajribaga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Frilanserlikning ommalashuvi va uning ishsizlikni kamaytirishga qo'shadigan hissasi ko'plab omillar bilan bog'liq, jumladan, texnologik ta'lim va malaka oshirish dasturlari, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, raqamli mehnat bozorini qo'llab-quvvatlash, frilanserlikni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash xizmatlarini tashkil etish bilan. Bu chora-tadbirlar orqali frilanserlikning jamiyatdagi roli kuchayadi, ishchi kuchining bozor talablari bilan moslashishi ta'minlanadi va iqtisodiy rivojlanishning yangi yo'nalishlari ochiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyotda frilanserlikning kengayishi nafaqat ishsizlikni kamaytirishda,

balki iqtisodiy o'sishni ham ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, frilanserlikni rivojlantirish bo'yicha maxsus strategiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish zarur. Frilanserlikning keng qo'llanilishi mamlakatning iqtisodiy barqarorligini oshirishga, aholining farovonligini ta'minlashga va zamonaviy iqtisodiyotning talablari bilan uyg'unlashishga yordam beradi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mulcahy, D. (2016). *Gig Economy: The Complete Guide to Getting Better Work, Taking More Time Off, and Financing the Life You Want*.
2. Cooper, J. M. (2014). *Freelance Nation: Work When You Want, Where You Want, in the New Economy*.
3. Korenman, J. (2017). *The Freelance Manifesto: A Field Guide for the Modern Motion Designer*.
4. Horowitz, S. (2012). *The Freelancer's Bible: Everything You Need to Know to Have the Career of Your Dreams—On Your Terms*.
5. Freelance Nation: Work When You Want, Where You Want, in the New Economy (J. Melissa Cooper, 2014)
6. "New characteristics of mobile technology innovations in e-commerce" Journal of Marketing, Business and Management(jmbm), Ulugmurodov F.F., Karshiev S.A, Akbarov J.V.
7. Q.J.Mirzayev, S.B.Boyoqulov, Ulug'murodov F.F. "Raqamli Iqtisodiyot" fanidan uslubiy qo'llanma. Samarqand, SamISI, 2023
8. "QUALITY EMPLOYMENT AND ADVANCING ECONOMIES IN CONTEMPORARY SOCIETY" Journal of Management Value & Ethics Isomov Shuhrat Marufjonovich1, Karshiev Avazbek Sadullaevich
9. Faxriddinovich, U. F., & Bakhodirovich, E. D.. (2023). THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE SERVICE SECTOR IN THE DIGITAL ECONOMY. "ONLINE -CONFERENCES" PLATFORM, 98–100
10. Faxriddinovich, U. F., & Xasanovich , N. Ismoil. (2023). Ways to Improve the Efficiency of the Public Service System in a Market Economy. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 4(6), 72-74
11. Ulugmurodov Farkhod Faxriddinovich, Egamkulov Davlatbek Bakhodirovich, & Sagdullayev Muhammadjon Rustam o'g'li. (2023). THE ROLE OF STUDENT ACTIVISM IN THE DIGITIZATION OF EDUCATION (THE HEMIS PROGRAM AND THE SYSTEM OF CREDIT MODULES). British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 16,

Saytlar

1. <https://stat.uz>
2. <https://www.wikipedia.org/>
3. <https://www.upwork.com/resources/what-is-freelancing>